

LINGUAGEM SIMPLES NO TEXTO DECISÓRIO: CRITÉRIOS E LIMITES PARA REDUZIR O JURIDQUÊS SEM PERDER PRECISÃO TÉCNICA

PLAIN LANGUAGE IN JUDICIAL DECISIONS: CRITERIA AND LIMITS FOR REDUCING LEGALESE WITHOUT LOSING TECHNICAL PRECISION

Julio César Cipriano CRUZ

Instituto Educacional de Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9135-889X>

E-mail: julio.241227@iescfag.edu.br

Clarice Rodrigues BRAGA

Instituto Educacional de Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-7722-3330>

E-mail: clarice.braga@iescfag.edu.br

RESUMO

A linguagem jurídica, marcada pelo juridiquês, dificulta a compreensão de decisões judiciais e reduz a efetividade prática da tutela jurisdicional. À luz da Recomendação CNJ nº 144/2023 e da Lei nº 15.263/2025, este artigo analisa critérios e limites operacionais para a aplicação de linguagem simples no texto decisório (como sentenças e despachos), sem comprometer a precisão, a fundamentação e a segurança jurídica inerentes ao ato. Com abordagem qualitativa, a pesquisa utiliza revisão bibliográfica e análise normativa e documental para sistematizar diretrizes práticas de implementação. O estudo destaca a importância de utilizar comandos diretos e claros, de explicitar agentes, prazos e consequências, bem como de prever procedimentos de revisão e validação da clareza textual, inclusive por meio de testes de compreensão, quando cabíveis.

Palavras-chave: Linguagem simples. Juridiquês. Texto decisório. Acesso à justiça. Compreensibilidade.

ABSTRACT

Legal language, characterized by legalese, hinders the understanding of judicial decisions and reduces the practical effectiveness of judicial protection. In light of CNJ Recommendation No. 144/2023 and Law No. 15,263/2025, this article analyzes operational criteria and limits for applying plain language to decision texts (such as judgments and orders), without compromising the precision, reasoning, and legal certainty inherent to the act. Adopting a qualitative approach, the research utilizes a literature review alongside normative and documentary analysis to systematize practical implementation guidelines. The study highlights the importance of using direct and clear commands, explicitly identifying agents, deadlines, and consequences, as well as providing for procedures to review and validate textual clarity, including through comprehension testing where applicable.

Keywords: Plain language; Legalese; Judicial decisions; Access to justice; Comprehensibility.

INTRODUÇÃO

A linguagem jurídica, tradicionalmente caracterizada pelo chamado *juridiquês*, constitui uma barreira persistente entre o sistema de justiça e a sociedade. Embora o ordenamento jurídico assegure o acesso à justiça e à informação, a experiência institucional demonstra que leis, atos normativos e, sobretudo, textos judiciais frequentemente apresentam tecnicismos excessivos e escolhas linguísticas pouco transparentes, dificultando a compreensão por pessoas sem formação jurídica. Tal obstáculo transcende questões meramente estilísticas: quando o destinatário não compreende o conteúdo que lhe é dirigido, a tutela jurisdicional perde efetividade prática, intensifica a dependência de intermediários e compromete a densidade democrática do acesso à justiça.

Nos últimos anos, a inteligibilidade passou a ser reconhecida como requisito normativo e institucional da comunicação pública. No âmbito do Poder Judiciário, a Recomendação CNJ nº 144/2023 incentiva a adoção de linguagem simples em atos judiciais e administrativos, além de prever, para conteúdos essencialmente técnico-jurídicos, a elaboração de versões simplificadas voltadas à compreensão do destinatário. Em âmbito mais amplo, a Lei nº 15.263/2025 instituiu a Política Nacional de Linguagem Simples na Administração Pública, estabelecendo como diretriz que o cidadão seja capaz de “encontrar, compreender e usar” informações públicas. Esse movimento transfere a clareza do campo da mera “boa vontade” para o da responsabilidade institucional, alinhando a comunicação estatal a parâmetros de transparência, prestação de contas e efetividade dos direitos.

No entanto, ao aplicar a linguagem simples ao texto decisório — compreendendo sentenças, decisões interlocutórias e despachos — surge uma tensão específica: ampliar a compreensibilidade sem comprometer a precisão técnico-jurídica, a fundamentação e a segurança do conteúdo. Diante disso, este artigo busca responder: quais critérios e limites devem orientar a aplicação da linguagem simples no texto decisório, de modo a ampliar a compreensão e o acesso à justiça sem comprometer a precisão e a segurança jurídica?

O objetivo geral é analisar os fundamentos, a base normativa e o método de implementação da linguagem simples aplicáveis ao contexto decisório, com foco em uma aplicação responsável. Como objetivos específicos, pretende-se discutir a relação entre linguagem jurídica, assimetria comunicacional e acesso à justiça, sistematizar fundamentos e marcos normativos recentes sobre linguagem simples e organizar diretrizes operacionais de implementação, com ênfase em revisão estruturada e em parâmetros de validação da compreensão textual.

A metodologia adotada consiste em revisão bibliográfica e análise normativa e documental, centrada na literatura especializada e nas diretrizes institucionais sobre linguagem simples e comunicação jurídica.

REVISÃO DE LITERATURA

Linguagem Jurídica e Acesso à Justiça: O Impacto do *Juridiquês* na Compreensão do Texto Decisório

O Direito incide sobre a vida social por meio de textos. Apesar de afetarem profundamente o cotidiano, leis, regulamentos, contratos e decisões judiciais frequentemente se expressam em linguagem de difícil compreensão, inclusive para seus destinatários diretos (TIERSMA, 1999, p.1). Trata-se de um problema institucional: a baixa inteligibilidade da comunicação estatal compromete a legitimidade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Essa dificuldade não é neutra. O poder do Direito não se manifesta apenas nas instâncias superiores, mas também nos “minidramas” cotidianos — delegacias, fóruns, atendimentos, petições e despachos — nos quais a linguagem é elemento crítico para produzir efeitos práticos, inclusive para reforçar desigualdades (CONLEY; O’BARR; RINER, 2019, p.2). Em outras palavras, como o Judiciário escreve e como o cidadão lê não são detalhes periféricos: são mecanismos concretos pelos quais se distribui (ou se bloqueia) o acesso, a compreensão e a participação no sistema de justiça.

No Brasil, a crítica ao juridiquês descreve um padrão recorrente de escrita que, sob a aparência de “erudição” e “tradição”, tende a ampliar a assimetria comunicacional entre operadores do Direito e cidadãos sem formação jurídica. Nesse sentido, esse padrão se manifesta por meio de palavras arcaizantes, fórmulas em latim e estruturas gramaticais confusas que “nada acrescentam” ao sentido do texto, funcionando mais como marca de estilo do que como requisito técnico inevitável (FERREIRA; NARDOCCI; BRILHANTE, 2023). Assim, naturalizada como “o jeito certo de escrever no foro”, essa prática produz um resultado institucional previsível: a decisão existe formalmente, mas não se converte em compreensão para o destinatário.

Além disso, parte do juridiquês se apoia em escolhas linguísticas que dificultam identificar quem fez o quê, o que compromete a clareza do texto. Segundo Tiersma (1999, p. 75-78), recursos como a voz passiva e as nominalizações podem omitir quem pratica a ação e ser mobilizados estrategicamente para atenuar responsabilidades ou ampliar o alcance abstrato do enunciado normativo. No plano decisório, esse tipo de redação afeta diretamente a compreensão do destinatário leigo — justamente aquele que precisa compreender a ordem, a razão e as consequências do comando.

Nesse ponto, surge um paradoxo informacional no acesso à justiça: exige-se que o cidadão conheça a lei e cumpra decisões, mas o próprio sistema produz textos que dificultam a compreensão do conteúdo que o vincula. Nesse sentido, sob a ideologia do “consenso” e da “transparência”, sustenta-se que todos são obrigados a conhecer a lei; ao mesmo tempo, a própria lei recorre a mecanismos que impedem seus destinatários de apreendê-la (OLIVEIRA, 2021). Se o destinatário não compreende o que lhe é imposto, o acesso à justiça tende a se reduzir ao plano formal, dependente de intermediários, com perda de densidade democrática.

Diante disso, a clareza deve ser tratada como um problema jurídico-institucional, e não como mera preferência retórica. A Lei nº 15.263/2025 reconhece a inteligibilidade como requisito da comunicação pública ao definir a linguagem simples como técnica voltada à transmissão clara e objetiva da informação. No mesmo sentido, a Recomendação CNJ nº 144/2023 incentiva, no âmbito do Judiciário, o uso de linguagem simples também em atos judiciais, inclusive com versão simplificada quando o conteúdo for essencialmente técnico. Nesse contexto, este estudo delimita-se ao texto decisório (sentenças, decisões interlocutórias e despachos), não apenas por sua centralidade na comunicação Estado–cidadão, mas também porque é nele que a técnica de linguagem simples enfrenta seu ponto de maior tensão: traduzir fundamentos, comandos e efeitos jurídicos com máxima clareza, sem sacrificar a precisão terminológica e a segurança do conteúdo.

Fundamentos e Base Normativa: Do Direito de Entender ao Dever Institucional de Clareza

Antes de ser uma técnica de redação, a linguagem simples deve ser compreendida como expressão de um direito de entender, isto é, de uma exigência de inteligibilidade das comunicações públicas como condição de exercício efetivo da cidadania. Para Fischer (2018), parte-se da premissa de que todo aquele que recebe uma comunicação pública

deve encontrar, compreender e usar a informação que afeta a sua vida. Por isso, não se trata apenas de estilo: a linguagem simples se vincula à transparência, à prestação de contas e à efetividade dos direitos, aspecto particularmente sensível no campo jurídico, em que atos e decisões produzem efeitos concretos, mas muitas vezes não são comunicados de modo inteligível ao destinatário.

No Brasil, consolidou-se a expressão “linguagem simples”, porém, o objetivo não é “simplificar por simplificar”. Busca-se maximizar a clareza, de acordo com o público-alvo e a finalidade do texto, eliminando esforços de leitura que não agregam conteúdo (ROEDEL, 2024). Em outros contextos, denominações como “*Plain Language*” e “*Lenguaje Claro*” indicam a mesma diretriz: clareza como critério central de qualidade comunicativa.

Na prática, como aponta Roedel (2024), a linguagem simples envolve muito mais do que o vocabulário, combinando organização do conteúdo, construção frasal e apresentação visual para facilitar a leitura e reduzir ambiguidades e interpretações equivocadas. Assim, não se propõe o empobrecimento do conteúdo, mas sim uma comunicação mais funcional, inclusive em textos técnicos, quando aplicada com método e foco no destinatário (FISCHER, 2018).

A institucionalização desse “direito de entender” ganhou densidade normativa com a Lei nº 15.263/2025, que instituiu a Política Nacional de Linguagem Simples para a comunicação dos órgãos e entidades da administração pública, em todos os Poderes e nos entes federativos. A lei define linguagem simples como um conjunto de técnicas voltadas à transmissão clara e objetiva, de modo que palavras, estrutura e leiaute permitam ao cidadão encontrar, compreender e usar a informação, e estabelece princípios como o foco no cidadão e a transparência. Além disso, elenca diretrizes práticas de redação e organização, como usar ordem direta, frases curtas, uma ideia por parágrafo, explicar termos técnicos e focar no essencial. Também recomenda testar o texto com o público-alvo para garantir que a mensagem seja clara.

Esse marco está alinhado com deveres já previstos em lei, como transparência e acesso à informação (Lei nº 12.527/2011), proteção e orientação do usuário de serviços públicos (Lei nº 13.460/2017) e acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência (Lei nº 13.146/2015). No ambiente digital, também se destaca a diretriz de simplificar e aprimorar a comunicação com o cidadão, o que aumenta a usabilidade e a confiança nos serviços públicos (Lei nº 14.129/2021). Considerando todas essas normas, fica claro que a compreensibilidade não é apenas um detalhe do texto estatal, mas um critério importante para a qualidade da comunicação pública, especialmente quando envolve deveres, restrições e consequências jurídicas.

No Poder Judiciário, a agenda também se consolidou em nível institucional: a Recomendação nº 144/2023 do CNJ orienta a adoção de linguagem simples, reconhecendo que a mudança é cultural e depende de práticas concretas na produção de atos e de expedientes. A diretriz também reforça que a comunicação acessível não se limita ao texto escrito, admitindo meios alternativos para ampliar a compreensão e o alcance, como áudios, identidade visual e vídeos com legendas e janela de Libras, além de prever sua difusão por meio de ações formativas (CNJ, 2023). Desse modo, a base normativa desloca o tema do campo da “boa vontade” para o da responsabilidade institucional, ao exigir que as comunicações estatais com efeitos práticos sejam efetivamente inteligíveis ao cidadão.

Implementação: Do Planejar ao Testar

Essa lógica processual é compatível com a literatura recente de linguagem simples, que não a reduz a mera substituição vocabular, mas a compreende como método de

definição do público, organização da informação, redação, design e avaliação funcional do texto.

A implementação da linguagem simples segue três macroetapas: planejar, desenvolver e avaliar. No planejamento, definem-se o público-alvo, o objetivo do texto e o conteúdo indispensável. No desenvolvimento, organiza-se a informação, ajustam-se as frases e o vocabulário e, quando pertinente, aplicam-se diretrizes de apresentação visual. Por fim, a etapa de avaliação verifica se o texto cumpre sua função comunicativa, com o apoio de revisões e de métodos de validação, como testes de compreensão e inspeções (ROEDEL, 2024).

Para implementar a linguagem simples no texto decisório, sem perda de densidade jurídica, é útil tratar a decisão como um documento que permita ao destinatário encontrar, compreender e usar a informação, o que envolve não apenas a escolha das palavras, mas também a estrutura e a apresentação do conteúdo (WILLIAMS, 2023, p. 2). Isso exige organizar a informação com o mais importante primeiro, manter uma ideia por parágrafo, esquematizar o conteúdo quando isso favorecer a leitura e redigir com frases mais diretas, preferencialmente em voz ativa e ordem direta, evitando intercalações excessivas, nominalizações desnecessárias e siglas ou termos técnicos sem explicação (ROEDEL, 2024).

A técnica não deve ser eliminada, mas controlada onde aparece e como é apresentada. Nesse sentido, Tiersma (1999, p. 77) aponta que construções impessoais tendem a ser menos compreensíveis do que enunciados com pronome e que nominalizações frequentemente escondem o agente, sendo mais direto retomar os verbos e explicitar quem faz o quê. Na prática, isso significa evitar fórmulas impessoais e optar por comandos diretos, com verbo e agente claros. Assim, em vez de “proceda-se à intimação” ou “fica a parte intimada”, é mais claro escrever “intime-se a parte” e, quando necessário, indicar o responsável, como “a Secretaria deverá expedir o mandado/ofício”. Também convém substituir nominalizações por verbos, por exemplo, “realização de intimação” por “intimar” e “para fins de juntada” por “para juntar”.

No texto decisório, as três macroetapas (planejar–desenvolver–avaliar) funcionam melhor quando incorporadas à rotina de produção, e não como “retoque final”. Planejar, aqui, é definir quem precisa agir, o que deve ser feito, em que prazo e com quais consequências, e então organizar o texto para que o destinatário consiga encontrar, compreender e usar a informação, pois essa tríade traduz, em termos operacionais, a definição normativa de linguagem simples. No desenvolvimento, vale “traduzir” a técnica em escolhas estáveis de modelo: abrir com o comando e o resultado (o que foi decidido), separar fundamentos do dispositivo, usar uma ideia por parágrafo, priorizar a ordem direta/voz ativa, explicar siglas e termos inevitáveis e, quando útil, esquematizar em listas. Essa institucionalização dialoga com a orientação do CNJ de que a linguagem simples deve prevalecer nos atos judiciais e administrativos, justamente para reduzir o “muro” de opacidade entre o Judiciário e os jurisdicionados.

A literatura converge em um ponto central: a linguagem simples só se consolida no Judiciário quando a avaliação deixa de ser uma impressão subjetiva de “ficou claro” e passa a adotar parâmetros objetivos de controle. Como adverte Tiersma (1999, p. 227), a redação acessível não se resume à aplicação mecânica de regras. Por isso, a melhor abordagem prática exige aliar diretrizes específicas a medidas de avaliação objetivas e fáceis de aplicar, como índices e ferramentas de legibilidade. Além disso, o autor destaca que, idealmente, atos de maior impacto devem ser validados por meio de testes com uma amostra representativa de leitores, assegurando que o objetivo comunicacional foi de fato alcançado. Nesse sentido, Roedel (2024) reforça que o grande diferencial dessa etapa

avaliativa reside em sua dimensão funcional, ou seja, em vez de simplesmente presumir a clareza do texto, é preciso atestar se o destinatário consegue, de fato, executar o comando exigido de forma autônoma, sem depender de qualquer “tradução” posterior.

No contexto do texto decisório, essa avaliação se materializa em ajustes práticos: abrir o dispositivo com “O que foi decidido” e “O que você precisa fazer agora”; trocar fórmulas impessoais por comandos com sujeito e verbo (“Intime-se a parte para juntar, em 15 dias, o comprovante X, sob pena de Y”); explicitar o responsável por providências internas (“a Secretaria deverá expedir mandado/ofício”); e organizar condições e alternativas em itens (por exemplo, na carta precatória: diligências em dias e horários distintos e, se frustrada a localização, citação na portaria).

Esse nível de padronização permite calibrar o esforço de validação conforme o risco e a “vida útil” do ato: como aponta Williams (2023), modelos de despacho repetitivos podem exigir uma revisão mais leve, enquanto decisões que orientam condutas complexas ou atingem públicos diversos demandam inspeções estruturadas e testes de compreensão. Assim, a linguagem simples deixa de ser “simplificação” e passa a operar como disciplina da forma e da arquitetura da informação, preservando a densidade jurídico-decisória e ampliando a legibilidade operacional do comando judicial.

Aplicação Prática: O Contraste Entre a Redação Tradicional e a Linguagem Simples

A partir dos critérios acima sistematizados, passa-se à observação de contrastes de redação em situações processuais específicas para mostrar a possibilidade de aplicar a linguagem simples sem perder a técnica da redação.

Os Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) exemplificam a aplicação da linguagem simples no contexto jurídico. Nesse ambiente, o exercício do *jus postulandi* permite ao cidadão ajuizar uma ação sem a necessidade de um advogado, tornando a clareza do texto decisório indispensável. Sem a mediação de um intermediário, a inteligibilidade da decisão constitui o único elo de comunicação direta entre o Estado e o indivíduo, exigindo que o comando judicial seja compreendido de forma autônoma. Assim, a utilização de redação saturada de termos técnicos e arcaísmos pelo magistrado cria obstáculos que, conforme observam Ferreira, Nardocci e Brilhante (2023), dificultam a compreensão dos direitos e deveres e prejudicam a autonomia do cidadão no processo.

O caso "O Celular do Carpinteiro" (Processo nº 0737/05), julgado pelo Juizado Especial da Comarca de Conceição do Coité, Bahia, ilustra essa transição. Ao enfrentar preliminares técnicas apresentadas pela empresa ré, redigidas em linguagem jurídica tradicional, o magistrado optou por uma sentença que traduziu a complexidade jurídica para a realidade do autor. Ao substituir abstrações por explicações diretas, a decisão ilustra a premissa de Williams (2023), segundo a qual a eficácia de um texto jurídico depende da capacidade do destinatário de localizar, compreender e utilizar a informação. Essa prática demonstra que a adequação linguística não compromete o rigor técnico do processo, mas concretiza o que Fischer (2018) define como um ato essencial de cidadania, assegurando que a comunicação estatal seja transparente, democrática e efetivamente compreendida pelo jurisdicionado.

A barreira linguística não se limita às decisões judiciais, manifestando-se também em atos processuais padronizados, como os mandados iniciais de citação e de intimação. No modelo tradicional, a advertência sobre a ausência na audiência geralmente é expressa da seguinte forma: "Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação, advertindo-a de que o seu não comparecimento injustificado importará em revelia e na presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995". Para o cidadão comum, termos como "revelia" e "presunção de veracidade"

não transmitem claramente o risco decorrente da inércia. A aplicação de técnicas de linguagem simples na elaboração da mesma minuta permite que o texto informe, de modo direto, a consequência da conduta: "A parte ré está convocada para a audiência de conciliação. Se não comparecer sem justificativa, o juiz poderá considerar que os fatos narrados pelo autor são verdadeiros". Essa adaptação substitui a obscuridade vocabular pela clareza, assegurando que o jurisdicionado compreenda o ônus processual imposto.

Essa transição de uma redação técnica para uma redação funcional torna-se ainda mais urgente em decisões de caráter urgente, que exigem ação imediata do cidadão. Para ilustrar esse cenário, considere-se uma decisão interlocutória em um conflito de direito de vizinhança, em que o magistrado determina a interrupção de uma obra barulhenta aos fins de semana. No modelo tradicional, a decisão costuma ser redigida da seguinte forma:

Vistos etc. Cuida-se de pleito de tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera parte, no bojo de ação de obrigação de não fazer. Presentes os pressupostos autorizadores da medida, consubstanciados no *fumus boni iuris* e no *periculum in mora*, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a parte ré proceda à imediata suspensão da atividade edilícia em dias de repouso, sob pena de cominação de multa diária (astreintes) que arbitro no importe de R\$ 200,00. Fica a parte requerida devidamente intimada para o cumprimento da obrigação de não fazer e citada para oferecer contestação no rito legal.

Neste exemplo, o texto apresenta nominalizações excessivas, como "proceda à suspensão" em vez de "suspenda", além do uso de expressões latinas que afastam o destinatário do sentido da ordem. Ao converter esse comando para os parâmetros da linguagem simples, sem alterar sua força impositiva, o texto adota um tom direto e compreensível para qualquer cidadão:

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada. O autor pede que o réu pare de fazer obras barulhentas durante os finais de semana. As provas confirmam o incômodo e há urgência em garantir o sossego. DEFIRO o pedido. DETERMINO que o réu não realize obras no seu imóvel aos sábados e domingos. No caso de descumprimento, o réu deverá pagar uma multa de R\$ 200,00 por cada dia. Intime-se o réu para cumprir esta decisão e para apresentar defesa, caso queira.

A comparação entre as duas formas de redigir o mesmo comando demonstra que a clareza não diminui a autoridade do magistrado. Pelo contrário, a clareza reforça essa autoridade ao garantir que a ordem seja cumprida por ser compreendida. Ao evitar o que Tiersma (1999) denomina isolamento linguístico do Direito, o Judiciário deixa de comunicar apenas para si mesmo e passa a exercer sua função social primordial. A eficácia do sistema de justiça depende da premissa de que a norma deve ser inteligível, pois, conforme defende Williams (2023), o acesso à justiça só é pleno quando o jurisdicionado é capaz de localizar, compreender e utilizar a informação recebida do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A persistência do uso do juridiquês em textos decisórios cria uma barreira prática entre o Judiciário e seus destinatários, ao converter comandos de efeitos concretos em enunciados de difícil compreensão para quem não domina a linguagem técnico-jurídica. Quando as partes não identificam claramente o conteúdo da decisão, os responsáveis pela

execução, os prazos e as consequências, a efetividade da tutela é prejudicada, aumenta a dependência de intermediários e reduz-se a transparência do exercício jurisdicional.

A análise do material teórico e institucional indica que a inteligibilidade deve ser tratada como requisito de qualidade do ato decisório, e não como mera escolha estilística do redator. Dessa forma, a linguagem simples, quando aplicada de modo sistemático, torna o comando judicial mais verificável e executável, reforçando a efetividade prática da tutela e a legitimidade comunicativa da jurisdição, especialmente diante do crescente foco institucional em transparência, compreensão e acesso à informação.

Nessa perspectiva, a linguagem simples não corresponde à simplificação indiscriminada nem ao abandono da técnica jurídica. O objetivo consiste em ajustar a apresentação do conteúdo para reduzir opacidades desnecessárias, preservando a terminologia quando indispensável, mas garantindo que o texto permita ao leitor localizar a informação relevante, compreender o comando e utilizá-lo para orientar sua conduta processual e extraprocessual. A preocupação central não é "facilitar" o Direito, mas tornar a decisão funcional do ponto de vista comunicativo para o público destinatário.

No contexto do texto decisório, a aplicação responsável da linguagem simples resulta em critérios operacionais estáveis: estruturar o ato com destaque para o essencial, separar claramente a fundamentação do dispositivo, manter uma ideia por parágrafo e priorizar frases diretas, em voz ativa e em ordem natural, evitando períodos longos e intercalações que dificultam a compreensão. Além disso, a decisão deve explicitar de forma consistente o núcleo operacional do comando, indicando quem deve agir, o que deve ser feito, os prazos e as consequências. Quando houver múltiplas providências, condições ou alternativas, recomenda-se organizar a informação em itens ou listas, facilitando a leitura e reduzindo dúvidas na execução.

Na prática, esses critérios se traduzem em escolhas redacionais simples, porém decisivas: substituir fórmulas impessoais por comandos com verbo e destinatário identificável (por exemplo, "Intime-se a parte para juntar o comprovante de endereço atualizado no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento/extinção"), trocar construções nominalizadas por verbos (como "para fins de juntada" por "para juntar"; "realização de intimação" por "intimar") e explicitar responsabilidades internas quando estas condicionam o andamento ("a Secretaria deverá expedir o mandado/ofício", "certifique-se", "remetam-se os autos à conclusão"). Quando o cumprimento depende de hipóteses alternativas, a organização em itens contribui para reduzir ambiguidades.

Os limites dessa estratégia são tão relevantes quanto seus benefícios. A busca por clareza não autoriza a substituição de conceitos técnico-jurídicos por equivalentes imprecisos, a eliminação de fundamentos indispensáveis ou a "popularização" de comandos a ponto de gerar ambiguidade, especialmente quando o alcance normativo depende de terminologia consolidada. Em decisões que exigem alta precisão, a solução mais segura consiste em controlar a presença e a apresentação da técnica, admitindo explicações pontuais, definições sucintas e, quando necessário, organização em camadas, com o texto técnico preservado e acompanhado de esclarecimentos operacionais, para aumentar a compreensão sem comprometer a segurança jurídica.

Para que esses critérios deixem de depender do estilo individual do redator, a linguagem simples precisa ser incorporada como processo de trabalho. Isso envolve planejamento do ato, desenvolvimento de modelos redacionais estáveis e avaliação objetiva da compreensão do texto, com revisão estruturada e, nos casos de maior impacto ou complexidade, validação com leitores representativos.

Assim compreendida, a linguagem simples não reduz o Direito nem o empobrece. Ao contrário, qualifica a comunicação do comando judicial, preserva a precisão técnica

indispensável e amplia a possibilidade de cumprimento autônomo da decisão por seus destinatários. Sua principal contribuição, no contexto decisório, está em disciplinar a forma do texto para reforçar a efetividade da tutela jurisdicional e concretizar, em termos comunicacionais, o acesso à justiça e à informação.

REFERÊNCIAS

BAHIA. Juizado Especial de Defesa do Consumidor da Comarca de Conceição do Coité. **Sentença Cível no Processo nº 0737/05**. Juiz Gerivaldo Alves Neiva. Conceição do Coité, 2005. Disponível em: <https://s.migalhas.com.br/S/B5FC7B>. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos para assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 jun. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 mar. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.263, de 14 de novembro de 2025. Institui a Política Nacional de Linguagem Simples na administração pública federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 nov. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Lei/L15263.htm. Acesso em: 21 fev. 2026.

CONLEY, John M.; O'BARR, William M.; RINER, Robin Conley. **Just words: law, language, and power**. 3. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2019.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNPJ). **Recomendação n. 144, de 25 de agosto de 2023**. Recomenda aos tribunais a adoção de linguagem simples, com perspectiva de gênero, em todos os documentos, dados estatísticos, comunicação e atos que editarem.

Brasília, DF: CNJ, 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5233>. Acesso em: 21 fev. 2026.

FERREIRA, Anderson; NARDOCCI, Izilda Maria; BRILHANTE, Iasmim Cristina Rodrigues. Direito, linguagem e poder: o juridiquês como arame farpado do acesso à justiça. **Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo**, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 49-80, maio/ago. 2023.

FISCHER, Heloísa. **Clareza em textos de e-gov: uma questão de cidadania**. Rio de Janeiro: Com Clareza, 2018.

OLIVEIRA, Rodrigo Rios Faria de. A educação e o conhecer das normas: consequências da linguagem do juridiquês. **Brazilian Journal of Development, Curitiba**, v. 7, n. 3, p. 30980–30990, mar. 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n3-699.

ROEDEL, Patricia. **Manual de linguagem simples: como planejar, desenvolver e testar textos que funcionam**. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2024.

TIERSMA, Peter M. **Legal language**. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1999.

WILLIAMS, Christopher. **The impact of plain language on legal English in the United Kingdom**. New York; Abingdon, Oxon: Routledge, 2023. DOI: 10.4324/9781003025009.